

Uji Antimikroba Ekstrak Etanol *Ziziphus mauritiana* Lam. dari Paparan Cahaya Berbeda Terhadap Pertumbuhan Bakteri

Eka Wulandari (1810422067) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Mikrobiologi merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang bersifat mikroskopis yang dalam hal ini mencakup peranannya dalam kehidupan bumi. Mikroorganisme tersebut meliputi bakteri, virus, jamur dan protozoa. Dalam kehidupan sehari-hari mikroorganisme dapat memberikan peran positif yaitu memberikan manfaat bagi makhluk hidup dan dapat memberikan peran negatif yaitu bersifat patogen yang menyebabkan penyakit. Umumnya, timbulnya suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk kedalam tubuh adalah sedang menurunnya kekebalan tubuh seseorang (Achmadi, 2011). Penggunaan bahan antimikroba yang bersumber dari alam seperti tanaman dapat menjadi alternatif lain dalam penanganan infeksi yang diakibatkan mikroorganisme. Tanaman memiliki kandungan senyawa yang dapat berpotensi sebagai antimikroba dengan berbagai mekanisme aksi (Amalia dkk., 2014). Selain air, suhu, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, intensitas cahaya merupakan salah satu faktor yang cukup besar dalam melihat baik atau buruknya mutu dari tanaman itu sendiri. Dengan adanya ilmu pengetahuan fisiologi tumbuhan yang selalu berkembang akan membantu menjadi pedoman dalam bidang obat-obatan atau dalam menciptakan variasi dari bahan alami yang akan membuat tubuh menjadi lebih baik lagi. (Dwidjoseputro, 1994).

Salah satu tanaman yang bisa dijadikan obat yaitu pohon bidara laut (*Ziziphus mauritiana* Lam.) yang dipercaya masyarakat luas sebagai obat herbal yaitu sebagai obat sariawan, infeksi saluran kemih, diare, penurunan panas, dll. Bidara laut (*Ziziphus mauritiana* Lam.) mengandung senyawa fenolat dan flavanoid yang kaya akan manfaat. Senyawa fenolat adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi (Harbone, 1987). Kandungan fenolat pada tanaman bidara bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antifungi dan mencegah timbulnya tumor (Prior, 2003). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati, dkk. (2013), Ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning baik itu akar, bonggol, pelepah daun, jantung pisang maupun buahnya memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri uji *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Tanaman pisang memiliki banyak kandungan senyawa aktif (metabolit sekunder) yang berperan sebagai senyawa antimikroba dan agen kemoterapi

seperti saponin dalam jumlah yang banyak, flavonoid dan tanin. Senyawa flavonoid mampu merusak dinding sel sehingga menyebabkan kematian sel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sundari dkk., (1996) bahwa flavonoid dapat menghambat pembentukan protein sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Selain flavonoid kandungan senyawa lain seperti senyawa tanin juga dapat merusak membran sel. Tidak hanya ekstrak kental tanaman pisang, ekstrak segar dari jahe-jahean juga memiliki kandungan antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Periadnadi dkk, (2013), rimpang jahe-jahean memiliki daerah hambat tertinggi terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Menurut Nursal et al.,(2006) rimpang jahe-jahean mengandung senyawa antimikroba golongan fenol, flavonoid, terpenoid dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak jahe merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba.

Ekstrak etanol daun bidara (*Ziziphus mauritiana* Lam.) memberikan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri pathogen *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus mutans* dan *Staphylococcus aureus*. *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* merupakan bakteri patogen yang paling banyak menyerang manusia. Menurut Sumathy dkk. (2011) Adanya perbedaan diameter daerah hambat yang didapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah strain bakteri dan varietas tumbuhan yang digunakan berbeda. Strain bakteri yang berbeda akan memiliki pengaruh yang berbeda pula dalam melawan zat antibakteri meskipun ia berasal dari species yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati dkk, (2013), temulawak memiliki daya hambat terbaik terhadap ketiga mikroba uji *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Hal ini dikarenakan temulawak Diduga senyawa antimikroba yang khas yaitu xanthorrhizol yang tidak dimiliki oleh rimpang Curcuma lainnya walaupun hanya dalam jumlah yang sangat kecil (Nur, 2006).

Penanaman daun bidara ditempat yang memiliki intensitas cahaya yang berbeda tentu akan menghasilkan mutu tanaman yang berbeda pula. Intensitas cahaya akan berpengaruh terhadap jumlah daun, luas daun, dan kadar klorofil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh zozy dkk (2016), Intensitas cahaya memberikan pengaruh terhadap pertambahan jumlah daun. Sedangkan komposisi media tanam berpengaruh terhadap pertambahan jumlah daun dan bobot kering tanaman. Menurut Fitter dan Hay (1998) menyatakan bahwa, secara fisiologis cahaya memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanaman. Pengaruhnya pada metabolisme secara langsung melalui

fotosintesis dan pengaruhnya secara tidak langsung melalui pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jika sudah mendapatkan kualitas daun dengan hasil terbaik selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi adalah penyarian atau penarikan serta pemisahan komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut dengan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 1986). metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi yang dilakukan dengan merendam serbuk simplisia daun bidara dalam pelarut. Kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui komponen senyawa kimia yang terdapat pada sampel ekstrak etanol daun bidara (Harbone, 1987).

Mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam mikrobiologi dapat dilakukan uji antimikroba ekstrak etanol daun bidara dengan melihat zona hambat yang dihasilkan pada pertumbuhan beberapa bakteri seperti *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus mutans* dan *Staphylococcus aureus*. Sedangkan dalam bidang fisiologi tumbuhan dapat dilihat pengaruh intensitas cahaya terhadap mutu tanaman serta proses ekstraksi merupakan metode yang sangat membantu dalam proses pemisahan senyawa yang ada pada tumbuhan. Serta proses fitokimia yang digunakan untuk mengetahui komponen senyawa apa saja yang terdapat pada sampel ekstrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamdi, U. F. (2011). *Dasar- Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Achmadi, U. F.(2011). *Dasar- Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Amalia, sari., Sri Wahdaningsih dan Eka Kartika Untari. (2014). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi n-Heksan Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus* Britton & Rose) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923. *Traditional Medicine Journal* 19 (2); 89-94.
- Dirjen POM. (1986). *Sediaan Galenik*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- Dwidjoseputro, D. (1994). *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*. PT. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta

- Dwidjoseputro. (1998). Pengantar Fisiologi Tumbuhan. PT Gramedia. Jakarta Fitter A., H. R., K., M. Hay. (1998). *Fisiologi Lingkungan Tanaman*. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta
- Harbone, J. B. (1987). *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. ITB. Bandung
- Noli, zofi A., Idris, M DA Yulizar, dola ratna. (2014). Induksi Tunas Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Roscoe) Pada Media MS Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi BAP dan Sukrosa Secara In Vitro. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Nur, S. W. (2006). Perbandingan Sistem Ekstraksi dan Validasi Penentuan Xhantorrhizol dari Temulawak Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. ITB. Bandung
- Nurmiati, A, Anthoni dan Adila Rahmi. (2013). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas(2).
- Nurmiati, A, Anthoni dan Adila Rahmi. (2013). Uji Antimikroba Curcuma spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas(2).
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. (2006). Bioaktivitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. Jurnal Biogenesis 2(2): 64-66.
- Periadinadi, Nasir Nasril dan Sari, K. I. P. (2013). Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Prior, R. L. (2003). *Fruit and Vegetable in The Prevention of Cellular Oksidative Damage*. Am J Clin Nutr.
- Sundari, D., P. Kosasih, dan K. Ruslan. (1996). *Analisis Fitokimia Ekstrak Etanol Daging Buah Pare (Momordica charantia L.)*. Jurusan Farmasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung